

SAMORA MACHEL E O ANTICOLONIALISMO: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA

Daniel Lucas Ribeiro Pontes¹

RESUMO

Este texto tem como objetivo apresentar as contribuições de Samora Machel para um ensino anticolonialista, antirracista e anti-opressor de Geografia Escolar no Brasil. Nesta pesquisa utilizaremos a revisão bibliográfica como a fonte principal metodológica, recorrendo aos textos de Samora Machel sobre educação, escritos sobre a história da educação de Moçambique, sobre o ensino de geografia no Brasil e autores anticoloniais para (re)pensar esse ensino praticado no espaço brasileiro, para elucidar as questões envolvendo o ensino de geografia anticolonial, também recorreremos aos textos teóricos para mostrar a trajetória do ensino de geografia no Brasil e como este está atualmente, com a elaboração e implementação da BNCC. Os percursos desse trabalho têm como principais autores Samora Machel (1979, 1982), Aimé Césaire (1978) e Ruy Moreira (2008). Estudar experiências educacionais do continente africano e comparar com a realidade brasileira surge da necessidade em priorizar os estudos internacionais com base na relação “Sul-Sul” e não “Norte-Sul” como comumente os meios acadêmicos fazem. Esta pesquisa prioriza as contribuições intelectuais de autores oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), dando prioridade aos ensinamentos de Samora Machel de Moçambique. A discussão demonstra que existe um projeto neoliberal e mercadológico para a educação brasileira e, portanto, para o ensino de geografia, por isso precisamos recorrer a novas metodologias e autores que exercem um ensino antirracista, antifascista e consequentemente anticolonial.

PALAVRAS-CHAVE

Ensino de Geografia. Samora Machel. Anticolonialismo.

¹ Mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável (UFPA), Professor de Geografia da Secretaria de Educação do Pará.

INTRODUÇÃO

O revolucionário Samora Machel governou Moçambique no período de (1975 a 1986). Como presidente, foi responsável por executar várias medidas educacionais visando a participação popular dos professores, alunos, direção escolar e comunidade, tentando tornar a escola o berço da revolução do país africano.

Em seu livro “Fazer da escola uma base para tomar o poder” (1979) podemos notar a clara orientação educacional revolucionária abrindo horizontes para práticas populares participativas tanto do governo como da população local.

Os estudos sobre Samora Machel concretizam-se na necessidade de construirmos um ensino de geografia antirracista, anticolonialista, anticapitalista e capaz de atender as demandas sociais da classe trabalhadora com um claro viés de uma revolução educacional que se faz urgente para o ensino no Brasil.

O artigo foi pensado a partir da participação no grupo de pesquisa Teoria Anticolonial, Democracia e Formação de Professores de Geografia² (2021). O anticolonialismo é um campo científico que estuda as problemáticas envolvendo o processo colonialista que vários países passaram ao longo de suas histórias, evidenciando as práticas racistas e de genocídios que as nações europeias impuseram aos moradores locais dos continentes americanos, africanos e asiáticos.

Pensar um ensino de geografia revolucionário e participativo no seio escolar coaduna com vários teóricos como Ruy Moreira (2008) e Barbosa (2019, 2020). Neste artigo daremos ênfase aos textos educacionais de Samora Machel (1979, 1982).

REVOLUÇÕES AFRICANAS NO SÉCULO XX

As principais revoluções ocorridas no continente africano foram de caráter anticolonialista e de base marxista-leninista. Podemos citar vários revolucionários como: Frantz Fanon (Argélia), Kwame Nkrumah (Gana), Amílcar Cabral (Guiné-

² Grupo de pesquisa certificado pelo CNPq sediado na Universidade Federal de Uberlândia (UFF). Tem como objetivo compreender as limitações colonizadoras da Geografia europeia e como essa impede pensamentos realmente críticos os quais possam fortalecer a democracia brasileira.

Bissau e Cabo Verde), Agostinho Neto (Angola), Thomas Sankara (Burkina Faso) e Samora Machel (Moçambique).

Neste trabalho abordamos os textos educacionais de Samora Machel que foram publicados no período revolucionário moçambicano, momento este de ruptura com a colonização europeia, principalmente após o enfraquecimento econômico e político decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial.

Com essa efervescência revolucionária muitos partidos comunistas foram criados/fortalecidos e a tomada de poder se deu através de luta e sangue da população local que fora explorada e violentada durante séculos.

Entendemos que o anticolonialismo é uma estratégia de resistência dos povos visando o combate ao racismo, à exploração e às desigualdades sociais. Como nos dizeres de Aimé Césaire (1978), os inimigos da luta anticolonial:

[...] serão teus inimigos – de maneira alta, lúcida e consequentemente – não só governadores sádicos e prefeitos torcionários, não só colonos flagelantes e banqueiros vorazes, não só trapaceiros políticos lambecheques e magistrados às ordens, mas similarmente e ao mesmo título, jornalistas biliosos, académicos de papada endolarados de idiotices, etnógrafos metafísicos e dogonneux, teólogos farfalhudos e belgas, intelectuais gárrulos [...] todos sequazes do capitalismo, todos suportes declarados ou envergonhados do colonialismo repasse, todos responsáveis, todos execráveis, todos negreiros, todos credores, de futuro, da agressividade revolucionária (p. 39-40).

Portanto, além de os donos do poder, que são subservientes aos colonizadores, muitos intelectuais coadunam com as práticas de exploração e aprisionamento dos corpos e da mente da população africana. Por isso, devemos debater e propor práticas educacionais que visem a emancipação da população jovem e adulta que possam contribuir com práticas cidadãs emancipatórias.

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MOÇAMBIQUE

Para entender as mudanças educacionais ocorridas em Moçambique com o

advento da revolução anticolonial, faz-se oportuno contextualizar de forma sucinta a história da educação neste país. Podemos analisar 4 momentos distintos da trajetória educacional moçambicana: pré-colonial, colonial, revolucionária e após a morte de Samora Machel.

No período correspondente a fase pré-colonial podemos observar as tradições orais como o elemento fundamental para a transmissão de conhecimento de geração em geração (QUIMUENHE, 2018). A vida comunitária baseada na área rural, ritos de iniciação, transmissões de valores culturais, religiosos, magia, superstição compunham os conhecimentos dos diversos povos da região moçambicana. Não tinha um “professor” responsável pela educação, as pessoas aprendiam através da socialização (QUIMUENHE, 2018).

A colonização de Moçambique – período colonial – pelos portugueses tem registros desde o século XVI com a construção do forte em Sofala (1505). Durante séculos os povos autóctones impuseram resistência, sendo que somente no início do século XX ocorreu a chamada “pacificação” dos moçambicanos com o colonialismo (MOÇAMBIQUE, 2021).

A educação no período colonial iniciou no século XIX e estava atrelada aos valores portugueses e vinculadas as práticas religiosas da igreja católica. O sistema escolar nasceu com a necessidade de formar intelectuais da elite para gerenciar o país, ao mesmo tempo criaram-se estratégias educacionais para os nativos tornarem-se “civilizados” (QUIMUENHE, 2018).

No período revolucionário, durante a luta armada para a libertação nacional (1964-1975), foram criadas escolas nas zonas de guerra, muitas vezes improvisadas debaixo das árvores, com o intuito de transformar a sociedade no Homem Novo³ livre da opressão do colonialismo. Após a Independência (1975) foi criado um sistema educacional em que fora aberto um espaço:

³ “Um homem livre do obscurantismo, da superstição e da mentalidade burguesa e colonial, um homem que assume os valores da sociedade socialista” (GOMEZ, 1999, p.35).

[...] a toda comunidade moçambicana, onde a Educação garante o acesso dos operários, dos camponeses, dos seus filhos e a todos os níveis de ensino, onde se fundamentava pela erradicação do analfabetismo; introdução da escolaridade obrigatória e a formação dos quadros do desenvolvimento harmonioso do país (QUIMUENHE, 2018, p. 8).

O partido FRELIMO⁴ (Frente de Libertação de Moçambique) era o responsável pela educação, sendo o presidente Samora Machel um símbolo para pôr em prática a efetiva educação anticolonial. Com o objetivo de realizar um desenvolvimento endógeno, as pessoas que ocuparam a frente da FRELIMO tentavam organizar o sistema educacional, no entanto, devido a falta de recursos materiais e humanos, aqueles que se dispuseram a contribuir com o processo educativo estavam ainda desprovidos de uma metodologia formal e única que fosse capaz de auxiliar, com objetividade, as demandas do novo espaço educacional criado até então (GASPERINI, 1989).

Em 1983 foi criado o Sistema Nacional de Educação (SNE) a partir da lei 4/83 que “[..] marcou um novo período de ascensão no campo educacional, para quebrar a mentalidade capitalista deixada pelo “sistema colonial de educação” (QUIMUENHE, 2018, p. 9).

Com a morte de Samora Machel em 1985, a queda do muro de Berlim em 1989 e o fim da URSS (1991) o sistema econômico e educacional moçambicano passou por diversos problemas, resultando em lentos avanços e alta taxa de analfabetismo – 44,9% da população em 2018 (QUIMUENHE, 2018). Samora Machel foi um importante governante e intelectual que motivou as mudanças educacionais sentidas até os dias atuais.

Com o advento da nova constituição em 1990 acabou o unipartidarismo e conseqüentemente o socialismo transformando-se em um multipartidarismo com a introdução da democracia liberal. No campo educacional foram traçados alguns

⁴ A FRELIMO surgiu da luta armada pela libertação de Moçambique do colonialismo português. As suas origens remetem a 1964 no norte desse país, sendo o seu primeiro presidente Eduardo Mondlane (COREIA, 2019).

objetivos como: descentralizar as escolas e suas gestões; inserir as línguas locais ou línguas maternas nos materiais escolares e dar incentivo ao setor privado da área da educação (INTANQUÊ e SUBUHAMA, 2018). Analisando a história da educação em Moçambique podemos perceber as mudanças ocorridas ao longo dos anos e sua visível transformação após a luta pela independência.

Fazendo uma comparação com a trajetória educacional brasileira, no Brasil não houve uma grande cisão no modelo de educação, somente reformas curriculares que acompanharam os objetivos governamentais, visando atender a necessidade do mercado mundial, vide as reformas educacionais neoliberais brasileiras dos anos de 1990, bem como a formulação da BNCC (2018) e o a implementação do Novo Ensino Médio (2022).

TEMÁTICA EDUCACIONAL EM SAMORA MACHEL

Samora Machel é um autor e ex-presidente revolucionário marxista de Moçambique, país situado no continente africano que foi colônia de Portugal. Este autor têm dezenas de publicações, tanto de livros quanto de textos em jornais, discursos e cursos vinculados a organização responsável pelo poder no país, o partido da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).

No texto intitulado “Fazer da Escola uma base para tomar o Poder” de 1979, Machel deixa claro que um dos objetivos da revolução moçambicana é usar a educação para aprimorar a revolução, ou seja:

“colocar a Educação e as escolas ao serviço do povo exige, porém, uma transformação ao nível das mentalidades e uma revolucionarização do conceito de educação, que deve ser assumida por professores, alunos e todos os moçambicanos” (p.3).

A participação dos alunos e professores é de fundamental importância para a manutenção do poder popular, visto que a educação deixa de ser um privilégio – como no período colonial – e passa a ser uma luta popular.

De acordo com Machel uma educação realmente popular, requer dos membros

do governo uma luta política contra o colonialismo e exploração do povo, conforme esse trecho:

A nossa linha política resulta do combate das massas laboriosas exploradas pela sua emancipação e foi temperada na luta política armada do nosso povo contra o colonialismo, o imperialismo e a exploração, pela conquista e edificação do Poder Popular (1979, p.14).

102

Então como fazer da educação uma aliada da luta popular do povo moçambicano? Como os alunos, professores e direção escolar podem participar de forma efetiva na construção da Revolução? Esses são os questionamentos desse livro.

Começando pelo primeiro questionamento, o partido FRELIMO :

[...] definiu a Educação como um sector vital para a libertação total do homem moçambicano – a libertação dos males herdados do colonialismo e também a libertação relativamente ao subdesenvolvimento econômico. [...] Após a vitória da Luta Armada de Libertação Nacional sobre o colonialismo português e a conquista da Independência, a FRELIMO colocou nas mãos do povo o direito à educação com a nacionalização das escolas e do ensino de nosso país. Esta medida criou as condições para a democratização da educação, para o exercício real do direito ao ensino (MACHEL, 1979, p.3).

Neste trecho, podemos notar que o direito a educação é uma conquista popular e todos devem lutar para pela sua democratização, reunindo esforços do partido, da gestão escolar, professores e comunidade.

Pensando na questão brasileira, Ruy Moreira (2008) analisou a relação entre a geografia e seu ensino escolar:

A geografia é uma forma de leitura do mundo. A educação escolar é um processo no qual o professor e seu aluno se relacionam com o mundo através das relações que travam entre si na escola e das ideias. A geografia e a educação formal concorrem para o mesmo fim de compreender e construir o mundo a partir das ideias que formam dele. Ambas trabalham com ideias (p.105).

Partindo dessa observação, a geografia serve para desvendar as máscaras

sociais, propondo um debate de transformação da realidade local, mas infelizmente essa discussão social está distante dos parâmetros nacionais curriculares como a BNCC, com isso, acaba-se por não realizar uma proposta emancipatória do ensino de geografia.

Contribui para o distanciamento dos problemas sociais nos conteúdos curriculares o não incentivo dos alunos, professores, direção escolar e comunidade escolar para os debates de mobilizações sociais, não fazendo valer o poder popular para cobrar melhorias no território vivido do aluno.

Uma das formas de explicar a função dos alunos e professores na manutenção da Revolução Moçambicana, é atribuir a estes sujeitos, o papel de pessoas ativas e decisivas para o processo revolucionário.

O professor e o aluno antes de mais são militantes desta causa gigantesca. [...] O militante é aquele que vive a preocupação da organização e que no detalhe do quotidiano, pela aplicação criadora que faz da nossa linha, se torna para todos um modelo do servidor do povo, do edificador da nossa sociedade (MACHEL, 1979, p.15).

A ideia de ser um exemplo para o próximo permeia o ideal tanto do professor quanto do gestor escolar. O professor militante precisa ensinar através do exemplo; deve saber orientar os alunos através da experiência; ter auto crítica; ouvir os educandos; saber que pertence à classe trabalhadora, dentre outras características (MACHEL, 1979).

O aluno militante precisa servir às massas de trabalhadores que fazem parte da comunidade escolar; não pode ter a obsessão pelo diploma e nem a pretensão de ter altos salários depois de formador, por que ter a atitude elitista reflete um espírito capitalista e contrarrevolucionário (MACHEL, 1979).

As características atribuídas a direção refletem na democratização e coletivização da gestão escolar. Não se pode exercer essa função de forma autoritária, é garantido a participação dos alunos através do Conselho de Turma para poder criar nos educandos o senso de responsabilidade pelo bem público; também é garantida a

participação dos professores na tomada de decisões. A direção escolar deve garantir a participação das massas para o engajamento na luta nacional (MACHEL, 1979). A direção escolar no Brasil não assume uma condição de engajamento para melhorar a vida imediata das pessoas, mas funde-se o trabalho burocrático com as mais variadas experiências pedagógicas e não sobra tempo e nem oportunidade para refletir o papel revolucionário da educação.

Podemos notar que em Moçambique, no período Revolucionário ocorreu um norteamento para uma efetiva Gestão Escolar Democrática⁵, preconizado em diversas pesquisas em vários países, visando a real participação dos membros escolares (alunos, professores, direção e comunidade) pela causa nacional.

Outro livro que aborda a temática educacional de Samora é o intitulado “Organizar a Sociedade para vencer o Subdesenvolvimento” (1982), tendo como objetivo debater a educação na revolução, intitulando a década de 1980-1990 como a década da vitória sobre o subdesenvolvimento (MACHEL, 1982).

Organizar a sociedade para esse autor é trabalhar em 3 eixos principais: a Escola, a Sociedade e o Partido. Logo no primeiro parágrafo da introdução, podemos notar o objetivo do texto:

Dentro de poucos dias vai iniciar-se o novo ano lectivo. É um momento em que todos nós -aluno, professores, pais – devemos reflectir sobre as tarefas e responsabilidades que nos cabem nesta frente de combate essencial para a vitória sobre o subdesenvolvimento, que é a frente da Educação (MACHEL, 1892, p.3).

Percebe-se a clara intenção de usar a educação para ganhos sociais, visto que só se vence o subdesenvolvimento através da luta por uma educação de qualidade. Desta forma, o que Samora Machel entende como subdesenvolvimento?

O subdesenvolvimento está ligado às condições da sociedade moçambicana na realidade analisada (até 1982), como a fome, nudez, falta de assistência médica, analfabetismo, ignorância e a superstição. Para vencer esta batalha é necessário um

⁵ Entendido neste projeto como sendo a efetiva participação na administração escolar dos diversos membros, seja direção, professores, alunos e comunidade (CÁRIA e SANTOS 2014).

esforço de toda a sociedade para fazer ações diversas como: trabalhar cientificamente a terra através de cooperativas; aproveitar os recursos naturais de forma significativa, com engenheiros e geólogos; ter bons operários para produzir cada vez melhor para a sociedade; ter melhores profissionais da saúde. Todas essas ações podem se resumir na seguinte forma: o sistema educacional precisa melhorar cada vez mais para formar esses profissionais comprometidos com o a luta popular para superar o subdesenvolvimento (MACHEL, 1982).

Sobre o sistema educacional, Samora Machel não dá ênfase as instituições de nível superior, somente é mencionado sobre os gastos em cada instituição. Estas despesas são descritas com o objetivo de alertar os pais para saber os custos social de um estudante, tanto na escola quanto no nível técnico/superior. As instituições mencionadas, além das escolas básicas são: Escolas Básicas Agrárias; Curso de Formação de Professores Primários; Curso de Formação de Professores e Cursos Universitários em geral.

A intenção de demonstrar os subsídios financeiros que o Estado gasta com cada aluno é responsabilizar os pais e/ou responsáveis que mesmo a educação sendo pública, os custos são para toda a sociedade, indicando que os pais tem responsabilidades políticas, morais e materiais com os seus filhos e com o governo (MACHEL, 1982).

Comparar o sistema educacional de Moçambique e do Brasil é fundamental para analisar a intencionalidade governamental com a educacional nacional, sendo refletida nos diversos ramos científicos como, por exemplo, no ensino de geografia que será analisado na sequência.

ENSINO DE GEOGRAFIA E ANTICOLONIALISMO

A ciência geográfica se institucionalizou no Brasil a partir da década de 1930 com a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934, sendo as primeiras aulas junto com a disciplina História. Em 1946 foi criado o Departamento de Geografia da USP. Outras contribuições para a geografia brasileira foram as criações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1937 e da Associação dos Geógrafos

Brasileiros (AGB) em 1934 (MARTINS, 2011).

Os primeiros professores que lecionaram no Brasil foram os franceses Pierre Deffontaines e Pierre Monbeig que foram influenciados pelas obras de Paul Vidal de La Blache, consolidando a influência francesa como a primeira corrente teórica da geografia brasileira (MARTINS, 2011).

De acordo com Zusman (2001) a criação da USP e da AGB em seguida, remetem a um projeto de hegemonia da elite paulista sobre o território brasileiro. Sobre a criação da USP:

O projeto universitário torna-se o eixo dos planos políticos da elite paulista apresentando-se como o espaço onde poderia se conformar um grupo político socializado em seus ideários “democráticos”. O novo grupo dirigente poderia no futuro não só guiar os destinos do Estado de São Paulo, mas também todo o Brasil. Isto efetivamente asseguraria uma regeneração nacional veiculada pelo Estado de São Paulo (p.14).

Com a tutela do grupo editorial jornalístico “O Estado de São Paulo” na figura de seu presidente, Júlio de Mesquita Filho, a elite paulista buscou através da educação e da cultura de excelência, formar intelectuais brasileiros sobre a égide do pensamento nacional dessa elite (ZUSMAN, 2001).

Com a ajuda financeira desse grupo, foram contratados professores estrangeiros, em sua maioria franceses para organizar e ministrar o recente curso de Geografia na USP:

Na primeira “missão” francesa chega o Professor Pierre Deffontaines (1894- 1978), discípulo de Brunhes, formado em direito (1916) e em História e Geografia (1918). Ele insere-se no meio acadêmico do Brasil aos 40 anos com uma carreira já desenvolvida, parte dela, no Instituto Católico de Lille (VILA VALENTI, 1980). O Professor Deffontaines assume a cadeira de Geografia da Universidade de São Paulo. Mas a tarefa de Deffontaines não se restringe apenas a ministrar aulas na casa de estudos recém organizada. Ele faz as gestões para fundar a Associação dos Geógrafos Brasileiros sobre o modelo da Association de Geographie Française (ZUSMAN, 2001, p. 16).

A criação da AGB teve como sócio fundador o próprio Júlio de Mesquita Filho (Dono do jornal “Estado de São Paulo”), e de acordo com um de seus princípios do Estatuto de 1938 “A Associação não poderá fazer parte de manifestações políticas ou religiosas e nem tratar qualquer assunto estranho aos seus objetivos” (ZUSMAN, 2001, p.18). Mas, recorrendo ao texto de Moraes Rego – Sócio Fundador da AGB - de 1937, a autora Zusman explicita os reais interesses da união de professores de Geografia e membros da elite financeira jornalística e cafeeira paulista:

107

[...] A Associação, além de ser órgão de desenvolvimento da cultura paulista, desempenhará um papel relevante de caráter prático na evolução moderna da vida econômica do Brasil. [...] De um lado fará a propaganda das regiões a desenvolver junto ao capital e seu commercio, tornando conhecidos seus recursos e suas possibilidades. De outro cooperará com os governos da União e estaduais para a resolução das questões ligadas ao progresso desses territórios. [...] A influência da Associação far-se-á sentir junto às populações locais, mostrando-lhes o interesse que dedicam ao melhoramento de suas condições econômicas as classes esclarecidas do Brasil (ZUSMAN, 2001, p.19).

Esse debate acerca da gênese da intencionalidade política da USP, do Departamento de Geografia e da AGB demonstra o real interesse pela modernização do Brasil sob os preceitos capitalistas da época. Essas características das décadas de 1930 e 1940 vão perpassar pela geografia brasileira até os dias atuais, guiadas pela valorização voltada ao mercado do trabalho capitalista moderno, orientando os conteúdos para a educação básica, através dos currículos oficiais.

Analisando os currículos e leis nacionais educacionais criados a partir de 1990, como a formulação da Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Martins (2011) demonstra os interesses nacionais pela modernização brasileira, podendo ser comparados a criação da AGB na década de 1930:

A defesa dessas reformas era justificada com ideia de que o modelo educacional do país não dava mais conta das novas exigências de uma sociedade que necessitava de um mercado competidor. Os avanços da tecnologia e um novo modelo de produção imposto pelo capitalismo suscitavam a emergência de um novo perfil de profissional que pudesse dar conta dessa nova realidade. A educação, então, assumiu o papel de qualificar esse perfil para que atendesse aos padrões de qualificação exigidos por esse mercado (p.65).

A intencionalidade da educação nacional brasileira é um debate que podemos comparar com a situação da revolução marxista-leninista em Moçambique, visto que nos dois países tem-se um claro aceno as propostas políticas econômicas do Estado, no Brasil a modernização e integração nacional nos anos de 1930 à 1940, e posteriormente a partir de 1990 com a “modernização” do trabalhador para atender às exigências do mercado capitalista. Já em Moçambique entre os anos de 1975 à 1986 os objetivos educacionais eram pela manutenção revolucionária e pela participação popular.

Em relação ao Brasil, no mais recente documento curricular, intitulado de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, mas uma vez os interesses econômicos para a formação de uma mão de obra capaz de ser produtivamente interessante para o mercado financeiro atual, estão claramente orientando o currículo da geografia da educação básica.

De acordo com Guimarães (2018) sobre a criação da BNCC “[...] há uma forte indicação que o processo foi marcado por um caráter conservador e reflete os interesses do mercado e de grupos privatizantes dos setores relacionados à Educação” (p.1041).

Seguindo as observações de Guimarães (2018):

[...] é possível notar que a referida base foi escrita de modo a obedecer a uma diretriz tecnicista, objetiva, breve, econômica e prática. Não há análise ou problematização sobre o conhecimento geográfico em si, pois o texto é marcado, do início ao fim, pelo prescritivismo no sentido de “aplicação” (p.1043).

Podemos notar uma clara comparação entre o início da geografia da USP/AGB e a criação da BNCC, conforme que a escola francesa se notabilizou pelo descritivismo,

tecnicismo e objetividade com os temas relacionados a ciência geográfica, tendo influenciado na elaboração textual e dos conteúdos de geografia na Base Nacional Comum Curricular.

Para ensinarmos uma geografia do ponto de vista anticolonial, temos que primeiro reconhecer que o colonialismo é a mola-propulsora do capitalismo e que com isso mantem uma relação de dominação dos países imperialistas/desenvolvidos com os demais. Para isso a geografia deve propor projetos, debates e conteúdos sobre racismo; o papel da mulher na sociedade; debater sobre xenofobia; disparidades socioterritoriais, entre outros assuntos que discutam as nossas desigualdades sociais.

Para o ensino de geografia ser realmente anticolonial é de fundamental importância a participação de todos os agentes escolares – alunos, professores, direção escolar e comunidade escolar – para podermos propor ações de mudança da nossa realidade de exploração e violência na qual o Brasil se encontra.

Aime Cesaire (1978) em seu livro “Discursos sobre o colonialismo” relata o que foi o colonialismo:

[...] E digo que da colonização à civilização a distância é infinita; que, de todas as expedições coloniais acumuladas, de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais expedidas, é impossível resultar um só valor humano (p. 16).

Cesaire (1978) deixa claro que a colonização foi um período histórico longe de ser humanizado, pelo contrário, trouxe a exploração, barbárie e as violências contra os colonizados; resultando no aumento das riquezas dos principais países europeus e a miséria de inúmeras colônias espalhadas pelo mundo.

Aime Cesaire relata que os apoiadores da colonização e, portanto, inimigos dos povos colonizados:

[...] serão teus inimigos – de maneira alta, lúcida e conseqüentemente – não só governadores sádicos e prefeitos torcionários, não só colonos flagelantes e banqueiros vorazes, não só trapaceiros políticos lambecheques e magistrados às ordens, mas similarmente e ao mesmo título, jornalistas biliosos, acadêmicos de papada endolarados de idiotices, etnógrafos metafísicos e dogonneux, teólogos farfalhudos e belgas, intelectuais gárrulos [...] todos sequazes do capitalismo, todos suportes declarados ou envergonhados do colonialismo repasse, todos

responsáveis, todos execráveis, todos negreiros, todos credores, de futuro, da agressividade revolucionária (p. 39-40).

Explicitando os inimigos dos povos que visam a libertação, a não exploração, a anticolonização, o autor demonstra que o anticolonialismo é uma estratégia de resistência dos povos visando o combate ao racismo, a exploração e as desigualdades sociais. E a escola é uma dessas instituições capazes de fomentar as questões de resistência e ensinar a todo um povo o valor da anticolonização para a ampliação da democracia e dos direitos humanos.

Na última citação de Cesaire (1978), sobre o papel de muitos intelectuais a favor ou que fecharam os olhos para o colonialismo, temos que rever as ações de dois conceituados geógrafos mundiais, Paul Vidal de La Blache e Alexander von Humbolt. Através de artigos científicos recentes, pesquisadores estão revendo as ações e as omissões desses expoentes da epistemologia geográfica que acabaram influenciando a geografia brasileira.

De acordo com Cirqueira (2020) o geógrafo francês Paul Vidal de La Blache absorveu as leituras e teorias do final do século XIX, como o determinismo biológico, para falar sobre raça e desenvolvimento econômico/social. Cirqueira analisando a racialidade nos textos de La Blache não enfatiza que este autor era um racista, mas expõe que o desenvolvimento europeu é a civilização e que as colônias devem tentar se espelhar, ou seja, que a colonização é necessária para os povos colonizados.

Sobre a civilização europeia para La Blache:

[..]deve-se ter em mente que o que significava civilização ou avanço civilizacional para La Blache - e para a grande maioria dos pensadores europeus a sua época – estava contido e reduzido aos povos europeus. Na verdade, a civilização se restringia aos grupos humanos de ‘raça branca’ localizados em território Europeu. Na medida em que o nível de civilização era também medido pelas capacidades técnicas de intervenção sobre o meio (CIRQUEIRA, 2020, p.114).

Portanto, La Blache não sendo racista de forma explícita, via de forma

animadora a ideia de colonização francesa nos mais diversos territórios, tanto nas Américas como em África, sendo por tabela, o que Aime Cesaire (1978) chama de intelectual inimigo dos povos, sendo um agente da exploração e violência nas colônias.

Já Humbolt, o geógrafo alemão que foi contemporâneo de Karl Marx no século XIX, criticou o colonialismo durante as suas viagens nas Américas, culpando inclusive a religião católica que incentivava a exploração do homem pelo homem (BARBOSA, 2019). Conforme Barbosa, Humbolt se posicionava da seguinte maneira em relação a escravidão:

No seu “Ensayo político sobre la isla de Cuba” Humboldt de 1826 (2005) se posiciona contrário a escravidão, tal posicionamento pode parecer simples e óbvio nesses tempos de conquistas significativas dos direitos humanos (lembrando que ainda existe toda uma luta em processo para ampliar os direitos humanos), mas naquele momento Humboldt posicionou-se contrário a tudo que era considerado válido socialmente. A escravidão era legitimada pela legislação e pela moral, nem igreja ou Estado se posicionavam contra, pois a escravidão era o modo de produção que culminava em formas válidas para a produção agrícola e a exploração mineral. Humboldt ao dizer não para a escravidão, também disse não para todo um sistema político e econômico e isso é muita coisa, pois mostrou que a dignidade da pessoa humana não era cumprida e todo o sistema colonial deveria ser mudado. Tal mudança Humboldt articula às questões diretas para o progresso e esse inserido na lógica capitalista; assim, não se tem um projeto de sociedade alternativa, como propôs Marx e Engels no Manifesto Comunista, por exemplo, mas tem um projeto de destruição de uma condição de opressão (p.11).

Humbolt era um homem de seu tempo, tinha raízes e viveu como um burguês alemão se sua época, mas podemos notar que conhecendo a realidade de escravizados negros da América não se esquivou do debate e denunciou para diversos países os horrores estruturais e sociais dessa prática degradante.

Conforme Barbosa (2020) a geografia enquanto ciência e conservadora e hipócrita, visto que não produz uma crítica sob si mesma e continuamente idealiza e instrumentaliza um Estado europeu burguês que pilhou e violentou os continentes americanos, africanos e asiáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração os textos educacionais de Samora Machel podemos refletir que a escola é um importante instrumento de mudança social, bem como um lugar de reprodução do *status quo* de uma sociedade conservadora e capitalista como a brasileira.

Devemos tencionar o debate para que o Ensino de Geografia torne-se capaz de debater temas relevantes para os discentes da educação básica como o papel devastador da cultura colonialista que os continentes americanos, africanos e asiáticos sofreram durante séculos.

As pesquisas científicas em Geografia necessitam se apropriar de conceitos, análises e autores indígenas, afro-brasileiros e africanos para criarem arcabouços teóricos anticolonialista, criando uma Geografia Popular, capaz de debater a realidade nacional, rompendo com o racismo, fascismo e o capitalismo.

Propor um comparativo educacional de realidades distintas entre Brasil e Moçambique, dando enfoque aos textos de Samora Machel e ao ensino de geografia brasileiro contribui para os intercâmbios acadêmicos entre os docentes e discentes universitários desses dois países, remetendo a referência histórica das contribuições do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, em terras africanas⁶.

REFERÊNCIAS

⁶ De acordo com Assane e Juliasse (2017) Paulo Freire esteve presente na Tanzânia na década de 1960 e teve contato com membros da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) antes da revolução Moçambicana.

ASSANE, Adelino Inácio. JULIASSE, Arlindo. C. N. Escola como uma base para o povo tomar o poder? Diálogo entre Samora Machel e Paulo Freire. **Movimento-Revista de Educação**. Niterói, ano 4, n.7, p.209-227, 2017.

BARBOSA, Túlio. Humbolt Anticolonial. **OBSERVATORIUM: Revista Eletrônica de Geografia**, V.10, n. 3, p.3-17, set/dez. 2019.

BARBOSA, Túlio. **A miséria da geografia escolar e a resposta anticolonialista**. Ciência Geográfica, Bauru, XXIV – vol. XXIV, Jan/Dez, 2020.

CÁRIA, Neide Pena. SANTOS, Mileide Pereira. Gestão e Democracia na escola: limites e desafios. REGAE: **Revista de Gestão e Avaliação Educaional**. Santa Maria, p.27-41, 2014.

CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o colonialismo**. Livraria Sá da Costa, Lisboa, 1978.

CIRQUEIRA, Diogo Marçal. Notas sobre a racialidade na Geografia Humana de Vidal de La Blache. **Boletim Paulista de Geografia**, nº 104, jul-dez. 2020.

DALBEM, Rafaela Pacheco. A Lei 10639/2003 e o ensino de geografia: possibilidades de pesquisa e(m) ensino através da literatura africana. Para Onde?! **Revista do Programa de Pós Graduação em Geografia**. Porto Alegre, v.10, n.2, p.149-155, 2018.

GASPERINI, Lavinia. **Moçambique: educação e desenvolvimento rural**. Roma: Edizioni Lavoro, 1989.

GÓMEZ, Miguel Buendía. **Educação Moçambicana: História de um processo: 1962-1984**. Maputo: Livraria Universitária, UEM, 1999.

GUIMARÃES, Iara Vieira. Ensinar e aprender geografia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Ensino Em-Revista**. Uberlândia ,V.25, p.1036-1055, 2018.

INTANQUÊ. S.T. SUBUHAMA. C. Educação Pós-Independência em Moçambique. **Revista África e Africanidades**. Ano XI – n. 26, abr. 2018.

MACHEL, Samora Moisés. **Fazer da escola uma base para o povo tomar o poder**. **Colecção Estudos e Orientações**. República Popular de Moçambique, 1979.

MACHEL, Samora Moisés. **Organizar a sociedade para vencer o subdesenvolvimento**. Colecção Estudos e Orientações. República Popular de Moçambique, 1982.

MARTINS, R.E.M.W. A trajetória da Geografia e o seu ensino no século XXI. In: TONINI et al. (Org). **O ensino de geografia e suas composições curriculares**. Porto Alegre: UFRGS. p.61-75. 2011.

MOÇAMBIQUE. **Portal do Governo de Moçambique**. Penetração Colonial. Disponível

em:<[https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Mocambique/HistoriadeMocambique/PenetracaoColonial#:~:text=Inicialmente%2C%20os%20Portugueses%20fixaram%2Dse,Iha%20de%20Mo%C3%A7ambique\(1507\).&text=O%20escoamento%20destes%20produtos%20acabou,de%20coloniza%C3%A7%C3%A3o%20portuguesa%20em%20Mo%C3%A7ambique](https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Mocambique/HistoriadeMocambique/PenetracaoColonial#:~:text=Inicialmente%2C%20os%20Portugueses%20fixaram%2Dse,Iha%20de%20Mo%C3%A7ambique(1507).&text=O%20escoamento%20destes%20produtos%20acabou,de%20coloniza%C3%A7%C3%A3o%20portuguesa%20em%20Mo%C3%A7ambique)>. Acesso em: 11 de maio de 2021.

MOREIRA, Ruy. **Pensar e Ser em Geografia: ensaio de história, epistemologia e ontologia do espaço geográfico**. Editora Contexto: São Paulo, 2008.

QUIMUENHE, Ancha. História da educação moçambicana no século XX: lei 4/83 e 6/92 do sistema nacional de educação. **RCE**, v.3, 2018.

ZUSMAN, Perla Brígida. Na procura das Origens da AGB... **Boletim Paulista de Geografia**, p. 7-32, 2001.